

Liste des Empidoidea (hors Dolichopodidae Latreille, 1809) de 53 sites remarquables de France métropolitaine dont 36 réserves naturelles (Diptera).

Dominique LANGLOIS¹

- **Résumé.** Depuis 2009, des tentes Malaise sont posées dans les réseaux des réserves naturelles de France et des Conservatoires d'espaces naturels afin d'évaluer l'état de conservation des habitats naturels et d'améliorer leurs inventaires taxonomiques. Les données à ce jour non publiées de Diptères Empidoidea (hors Dolichopodidae) de 51 sites remarquables répartis en France sont ici présentées, à partir de spécimens déterminés par l'auteur. En y ajoutant les listes d'espèces publiées pour les réserves naturelles du Marais de Lavours (01) et de la Forêt de la Massane (66), une synthèse des données connues de 53 sites dont 36 réserves naturelles est ici exposée. Cette liste de 231 espèces constitue une contribution à la connaissance entomologique, dans un pays où les Empidoidea restent méconnus.
- **Abstract.** A list of the Diptera Empidoidea Latreille, 1804 (excluding Dolichopodidae Latreille, 1809) recorded from 53 remarkable sites in metropolitan France including 36 nature reserves. Since 2009, Malaise traps have been installed in French nature reserves and Conservatoires d'espaces naturels to assess the conservation status of natural habitats and augment their taxonomic inventories. Previously unpublished records of Diptera Empidoidea (excluding Dolichopodidae Latreille, 1809) from 51 remarkable sites are presented here, based on material identified by the author, together with the published lists for Marais de Lavours (01) nature reserve and Forêt de la Massane (66) nature reserve, providing a synthesis of the data for 53 sites, of which 36 are nature reserves. A total of 231 species are listed, offering a significant contribution to our knowledge of these insects in France, where Empidoidea are still little known.
- **Mots-clefs.** Empididae, Hybotidae, Atelestidae, Ragadidae, inventaire, France, réserves naturelles.
- **Key-words.** Empididae, Hybotidae, Atelestidae, Ragadidae, checklist, France, natural reserves.

Introduction

La superfamille des Empidoidea regroupe plus de 10 000 espèces (PAPE *et al.*, 2011) réparties dans toutes les régions du monde en dehors de l'Antarctique. La séparation entre les différentes familles d'Empidoidea a fait l'objet au cours des dernières décennies de plusieurs révisions (ENGEL & FREY, 1956 ; COLLIN, 1961A ; CHVALA, 1983 ; SINCLAIR & CUMMING, 2006), sur la base de critères

¹ 2 route de Foucherans, Bonnevaux-le-Prieuré, F-25620 Ornans - dl.entomo@gmx.com - ORCID : 0009-0005-2879-6164

morphologiques. Dernièrement, un important travail (WAHLBERG & JOHANSON, 2018) a permis de clarifier ce groupe en utilisant des marqueurs génétiques. Cinq familles sont bien individualisées : Atelestidae, Empididae, Dolichopodidae, Hybotidae et Ragadidae. Cette classification, plus récente et intégrant les apports de la génétique, est ici utilisée. Cependant, ce travail ne traitera pas des Dolichopodidae, ni de 3 genres particulièrement difficiles à identifier pour l'auteur : *Hilara* Meigen, 1822 (Diptera Empididae), *Bicellaria* Macquart, 1823 (Diptera Hybotidae) et *Platypalpus* Macquart, 1827 (Diptera Hybotidae).

Les Empidoidea forment une super-famille de Diptères brachycères. OOSTERBROEK (2006) les caractérise par une absence de suture ptilinale sur la face, une arista terminale, c'est à dire située à l'extrémité du 3^{ème} segment antennaire (sauf chez les Dolichopodidae) et deux cellules basales bien développées. Les quatre familles retenues dans ce catalogue se distinguent essentiellement sur des différences au niveau de la nervation alaire :

- Atelestidae : l'alule est développée et la cellule anale plus longue que les 2 cellules basales. La biologie de ces petits insectes bruns (1,5 à 3,5 mm) est peu documentée, les adultes fréquentent les strates herbacées, le feuillage des arbres, en général à proximité de cours d'eau.
- Empididae : la cellule discale est prolongée par 3 nervures, la trompe est très apparente, souvent très développée, la nervure R4+5 souvent fourchue. Les larves sont parfois aquatiques et les adultes sont prédateurs (Figure 1). Mais certains genres, notamment parmi les Empidinae, se nourrissent de nectar et de pollen (Figure 2). Ils ne chassent que pour faire des offrandes aux femelles (Figure 3) au cours de vols nuptiaux en essaims. Leur taille varie de 1 à 12 mm. La plupart des espèces sont brunes, certaines plutôt jaunes.
- Ragadidae : très proche des Empididae, ils s'en distinguent entre autres par la forme de la fourche de la nervure R4+5, la R4 étant légèrement plus courte que la R5.
- Hybotidae : la cellule anale est absente ou bien plus courte que les deux cellules basales. Ceux sont de petits prédateurs (1 à 6 mm, rarement plus) jaunes à noirs, aux longues pattes adaptées à la capture de proies. En dehors du genre *Hybos* (Figure 4), la trompe est nettement moins développée que chez les Empididae. Selon les genres, les fémurs antérieurs, médians et/ou postérieurs sont souvent renflés.

Depuis une quinzaine d'années, dans les réseaux des réserves naturelles et des conservatoires d'espaces naturels, des campagnes de piégeage par tentes Malaise ont permis de beaucoup mieux documenter la faune invertébrée. Les Diptères ont été particulièrement étudiés. Notre travail présente la valorisation de ce matériel collecté en provenance de sites métropolitains potentiellement riches en biodiversité. C'est une contribution à la connaissance des Empidoidea (hors Dolichopodidae) de France métropolitaine, hors Corse.

P. OOSTERBROEK (2006) donne une estimation du nombre d'espèces européennes : 4 Atelestidae, près de 810 Empididae (dont les Ragadidae), près de 440 Hybotidae. Nous n'avons pas recherché les données de l'ambitieux catalogue mondial des Empididae (YANG *et al.*, 2007) qui a été rapidement critiqué (SINCLAIR *et al.*, 2008). Quant au *Manual of Palearctic Diptera* (PAPP &

DARVAS, [1997-2000]), il ne traite pas des Empidoidea. L'objet de cette présentation n'est pas de recenser l'ensemble des travaux menés en Europe sur les Empidoidea, citons néanmoins les pays européens les mieux documentés et les principales références bibliographiques : le Royaume-Uni (COLLIN, 1961 ; FALK & CROSSLEY, 2005), la Scandinavie (CHVALA, 1975, 1983, 1994), la République tchèque (BARTAK, 1982), la Slovaquie (VAN DER WEELE *et al.*, 2015), le Benelux (VAN DER GOOT, 1989 ; GROOTAERT, 2023), la Serbie (SHAMSHEV & IVKOVIC, 2020). Il serait cependant hasardeux de proposer un nombre d'espèces d'Empidoidea par pays, chaque auteur étant plutôt spécialisé sur une famille, voire un genre.

Contrairement à certains pays européens, la faune française de ce groupe de Diptères est peu connue. Aucune liste des Empidoidea n'a été à ce jour publiée, mais plusieurs travaux récents montrent un regain d'intérêt pour ce groupe, sous l'impulsion de C. Daugeron du Muséum national d'Histoire naturelle (DAUGERON, 1999, 2000 ; DAUGERON & LEFEBVRE, 2015) et de Phil Withers, aujourd'hui décédé, qui a participé activement à la connaissance des Diptères dans les réserves naturelles de France (WITHERS, 2014, 2020 ; TISSOT *et al.*, 2021). Les Empididae du Parc national du Mercantour ont été étudiés dans le cadre d'un travail de thèse (LEFEBVRE, 2017) et dernièrement, A. Livory, malheureusement disparu en 2024, a publié une liste des Empididae de la Manche (LIVORY, 2023). Cette liste des contributions à la connaissance de la faune de France n'est pas exhaustive, elle devra être complétée dans le cadre d'un travail collaboratif en préparation (C. Daugeron, *com. pers.*) sur la faune de France des Empidoidea.

A ce jour, au niveau global nous ne pouvons nous appuyer que sur le référentiel national TAXREFv18². Celui-ci recense un Atelestidae, cinq Ragadidae, 369 Empididae (dont 68 *Hilara*), 187 Hybotidae (dont 11 *Bicellaria* et 99 *Platypalpus*). Mais en l'absence d'investigations approfondies sur la faune de France des Empidoidea, ces chiffres doivent être considérés comme des ordres de grandeur pour décrire la faune française métropolitaine.

Conventions et abréviations

Les initiales des détermineurs utilisées ci-dessous correspondent aux noms suivants :

DL = Dominique Langlois

MB = Miroslav Barták

PW = Phil Withers

dét. : détermination

Les abréviations utilisées dans le Tableau 1 sont les suivantes :

APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope

INPN : Inventaire national du patrimoine naturel

ENS : Espace naturel sensible, PN : Parc national, RBD : Réserve biologique dirigée, RNN : Réserve naturelle nationale, RNR : Réserve naturelle régionale

TM : Tente Malaise

² Dernière actualisation consultée au 9 janvier 2025.

Matériel et méthodes

Les sites prospectés

Depuis 2009, la méthode *Syrph-the-net* (SPEIGHT *et al.*, 2020) est utilisée dans des Réserves naturelles et des Conservatoires d'espaces naturels, pour évaluer l'état de conservation des habitats naturels. Elle s'appuie sur une analyse du cortège Syrphidae, essentiellement échantillonné par pièges Malaise. Ces campagnes de piégeages ont permis de collecter un très grand nombre d'invertébrés et certains gestionnaires ont entrepris de valoriser la faune non-cible afin de parfaire leurs inventaires taxonomiques, notamment dans le domaine entomologique. C'est ainsi que sur plusieurs sites, les fonds de pots ont été minutieusement triés et le matériel envoyé à des spécialistes pour identification. L'auteur de ce travail a ainsi reçu près de 25 000 spécimens d'Empidoidea (hors Dolichopodidae) provenant de réserves naturelles ayant utilisé la méthode *Syrph-the-net* ainsi que d'autres sites naturels remarquables métropolitains.

Les données présentées dans ce travail sont ainsi issues de plusieurs initiatives :

- celles du « groupe inter-réseau syrphes » de Réserves naturelles de France et des Conservatoires d'espaces naturels (CEN) qui propose depuis 2009 aux gestionnaires de réserves naturelles et aux CEN de mettre en œuvre la méthode *Syrph-the-net* sur les sites dont ils sont gestionnaires. Si les listes d'espèces d'Empidoidea des RNN du Lac de Remoray (25) et du Ravin de Valbois (25) ont déjà été publiées (TISSOT *et al.*, 2021), leurs données brutes ne l'ont pas été et sont associées au présent travail ;
- les travaux de WITHERS (2014, 2020) sur les Diptères des Réserves naturelles nationales du Marais de Lavours (01) et de la Forêt de la Massane (66) ;
- le programme LIFE « Tourbières du Jura » (CALVAR *et al.*, 2021) qui a utilisé entre 2015 et 2021 la méthode *Syrph-the-net* pour caractériser les habitats avant et après travaux de restauration, à l'initiative de l'Association des Amis de la RNN du Lac de Remoray ;
- les identifications du matériel provenant d'autres sites remarquables métropolitains (Espaces naturels sensibles, Arrêtés de biotopes, Sites Natura 2000) dans lesquels les Empidoidea ont été triés et transmis à l'auteur.

L'ensemble des sites pris en compte pour l'élaboration de ce travail est présenté sur la figure 5 et détaillé dans le **Tableau 1**. La dernière colonne montre l'hétérogénéité de la pression d'échantillonnage entre les sites, il n'est pas ici question de comparer les sites entre eux.

Détermination du matériel

Provenant des flacons d'alcool des pièges Malaise, les spécimens ont été déterminés et conservés en alcool (70°). Une collection de référence en alcool a été réalisée par l'auteur pour les espèces déterminées par ses soins. Elle est conservée à son domicile. Quant à la collection de P. Withers, elle a été déposée au Muséum de Genève (Suisse) suite à son décès.

Dominique Langlois. Liste des Empidoidea (hors Dolichopodidae Latreille, 1809) de 53 sites remarquables de France métropolitaine dont 36 réserves naturelles (Diptera).

Tableau 1. Détail des 53 sites prospectés.

Site	Départ.	Commune	Code INSEE	Etage	Habitats principaux	TM posées
RNN de la Haute-chaîne du Jura	01	Thoiry	01419	sub-alpin	Pelouse subalpine, pinède à crochet	3
ENS de la Chenaillette	01	Echenevex	01153	sub-alpin	Pelouse subalpine, près bois	2
ENS de la Chenaillette	01	Mijoux	01247	sub-alpin	Pelouse subalpine, près bois	2
RNN du Marais de Lavours	01	Ceyzérieu	01073	collinéen	Complexe tourbeux, marais alcalin, prairie humide	6
RNN du Val d'Allier	03	Toulon-sur-Allier	03286	collinéen	Forêt alluviale, pelouse de terrasse alluviale, prairie humide	4
RNN de Ristolos – Mont-Viso	05	Ristolos	05120	sub-alpin	Pelouse alpine, fourré hygrophile, lande acidiphile, mélèze	8
RNN des Gorges de Daluis	06	Guillaumes	06071	montagnard	Forêt mélèze, chenaie pubescente, pessière, pelouse calcaire	10
RNN des Gorges de l'Ardeche	07	Saint-Remèze	07291	collinéen	Dune continentale méditerranéenne, chénaie verte	8
RNR du Massif de Saint-Barthélémy	09	Montségur	09211	sub-alpin	Hêtre atlantique acidiphile, complexe tourbeux, lande	5
RNN de la Combe Lavaux – Jean Roland	21	Gevrey-Chambertin	21295	collinéen	Pelouse calcaire, fruticé, hêtre de pente	6
RNR des Landes, prairies et étangs de Plounérin	22	Plounérin	22227	collinéen	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	4
RNN des Landes et marais de Glomel	22	Glomel	22161	collinéen	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	2
Alpage du Haut-Souliez (Natura 2000)	25	Rochejean	25494	montagnard	Prairie mésophile, pré-bois, hêtre sapinière, pessière	3
ENS du Marais de Saône	25	Morre	25410	collinéen	Ripisylve et prairie humide	1
ENS du Marais de Saône	25	Saône	25532	collinéen	Ripisylve, prairie humide, forêt hygrophile	2
ENS des Tourbières des Guillemins	25	Le Bizot	25062	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	2
RNN du Ravin de Valbois	25	Chassagne-Saint-Denis	25129	collinéen	Pelouse calcaire, fruticée	4
RNN du Ravin de Valbois	25	Cléron	25155	collinéen	Pelouse marneuse, hêtre de pente, prairie mésophile	11
RNN du Lac de Remoray	25	Labergement-Sainte-Marie	25320	montagnard	Complexe tourbeux, hêtre sapinière pessière, prairie de fauch	23
RNN du Lac de Remoray	25	Remoray-Boujeons	25486	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairies humide et mésophile	10
RBD de la Forêt de la Grand-Côte	25	Labergement-Sainte-Marie	25320	montagnard	Hêtre sapinière pessière	4
Site Natura2000 des Vallons de la Drésine/Bonavette	25	Remoray-Boujeons	25486	montagnard	Prairies humide et mésophile	4
RNR de la Tourbière de Frasne-Bouverans	25	Frasne	25259	montagnard	Complexe tourbeux	3
Vallée de la Brême (Natura 2000)	25	Ornans	25434	collinéen	Prairies humides et mésophile, ripisylve	1
Tourbières des Cerneux- Gourinots (Natura 2000)	25	Bonnétage	25074	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	4
Tourbières de Chapelle des bois (Natura 2000)	25	Chapelle des bois	25121	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	2
Tourbières de Villeneuve-d'Amont (ZNI EFF)	25	Villeneuve-d'Amont	25621	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	2
Tourbière de la Grande Seigne (Natura 2000)	25	Houtaud	25309	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	3
RNN de Venec	29	Brennilis	29018	collinéen	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	2
RNR Landes et tourbières du Cragou et du Vergam	29	Plougouven	29191	collinéen	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	2
RNN de Chérine	36	Saint-Michel-en-Brenne	36204	collinéen	Chénaie, lande et prairie humide	4
PN des Ecrins	38	Bourg-d'Oisans	38052	alpin	Eco-systèmes alpins (ATBI Lac de Lauvitel)	0
PN des Ecrins	05	Crots	05045	alpin	Eco-systèmes alpins (Ecrins de nature)	2
ENS de la Molière-Sornin	38	Engins	38153	sub-alpin	Pelouse subalpine, hêtre sapinière, pessière, pinède	4
RNN des Hauts de Chartreuse	38	Chapareillan	38075	sub-alpin	Pelouse et lande subalpine, pinède	5
RNN des Hauts de Chartreuse	38	Saint-Pierre-de-Chartreuse	38442	sub-alpin	Pelouse et lande subalpine, pinède	4
RNN de l'île du Girard	39	Molay	39338	collinéen	Prairie et forêt alluviales	4
RNR de la Côte de Mancy	39	Lons-le-Saunier	39300	collinéen	Pelouse calcaire, fruticée	1
RNR de la Côte de Mancy	39	Macornay	39570	collinéen	Pelouse calcaire, fruticée, buxaie	3
RNR de la Seigne des Barbouillons	39	Mignovillard	39331	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairies humide et mésophile	4
Tourbières de Bellefontaine (Natura 2000)	39	Bellefontaine	39047	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	3
RNR de la Tourbières du Bief du Nanchez	39	Chaux-des-prés	39130	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	8
Tourbières des Rousses (Natura 2000)	39	Les Rousses	39470	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	3
Tourbière du Boulu (Natura 2000)	39	Lamoura	39275	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	2
RNN du Lac de Grand-Lieu	44	Saint-Philbert de Grand-Lieu	44188	collinéen	Prairie humide, roselière	6
RNR des Landes de Monteneuf	56	Monteneuf	56136	collinéen	Lande, prairie humide, mare para-tourbeuse	2
RNR du Marais de Cambrin	62	Cambrin	62200	collinéen	Marais, ripisylve	2
RNN des Sagnes de la Godivelle	63	La Godivelle	63169	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	6
RNN du Rocher de la Jaquette	63	Mazoires	63220	montagnard	Pelouse calcaire, hêtre	4
RNN de la forêt de la Massane	66	Argelès-sur-mer	66008	montagnard	Ripisylve, hêtre sèche, pelouse sub-alpine	4
RNN de Parts de Mollo-la Preste	66	Prats-de-Mollo-la-Preste	66150	sub-alpin	Eco-systèmes de l'étage alpin	2
RNN du Sabot de Frotey	70	Frotey-les-Vesoul	70261	collinéen	Pelouse calcicole, pinède, fruticée	2
RNN de la Truchère-Ratenelle	71	La Truchère	71549	collinéen	Pelouse siliceuse, chénaie acidophile, tourbière boisée	4
APPB Crêt de Puits	74	Viry	74309	collinéen	Prairie humide, chénaie-charmaie	2
RNN de la Bassée	77	Gouaix	77208	collinéen	Prairie et forêt alluviales	2
RNN de la Plaine des Maures	83	Vibaudan	83148	collinéen	Suberaie, pinède, pelouse méditerranéenne	3
RNN de la Plaine des Maures	83	Le Cannet-des-Maures	83031	collinéen	Suberaie	1
RNR de la Tourbière des Charmes	88	Rupt-sur-Moselle	88408	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	1
RNN de la Tourbière de Machais	88	La Bresse	88075	montagnard	Complexe tourbeux, marais, prairie humide	8
RNN de Tanet-Gazon du Faing	88	Le Valtin	88492	montagnard	Hêtre sapinière, complexe tourbeux	4
RNN du Bois du parc	89	Mailly-le-Château	89238	collinéen	Pelouse calcicole, chénaie	3

La bibliographie utilisée pour identifier le matériel est souvent spécifique à certains taxa :

- Clés des familles et/ou des genres : COLLIN (1961 a), ENGEL & FREY (1956), CHVALA (1983), OOSTERBROEK (2006).

- Clés des Atelestidae : COLLIN (1961 b), CHVALA (1983).
- Clés des Empididae : BAHID *et al.* (2017), BARTAK (1981, 1982, 1985, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008), BARTAK & DANIELSON (2007), BARTAK & KUBIK (2010, 2012), CHANDLER (1973), CHVALA (1977, 1994, 1996, 2011), CHVALA & PONT (2014, 2015), COLLIN (1961b, c), DAUGERON (1999, 2000), DAUGERON & CHARBONNEL (2000), DAUGERON & CHVALA (2002), DAUGERON & LEFEBVRE (2015), KUSTOV & SHAMSHEV (2014), LANGLOIS & DAUGERON (2024), SHAMSHEV (1998), SYROVATKA (1991 a, 1991 b, 1995, 2000), WAGNER *et al.* (2024), WEBER (1969).
- Clés des Hybotidae : COLLIN (1961 b), CHVALA (1975, 1983).
- Clés des Ragadidae : COLLIN (1961 b), ENGEL (1956), SHAMSHEV & SINCLAIR (2009), SINCLAIR & SHAMSHEV (2021).

Résultats et discussion

L'ensemble des données brutes (près de 25 000 spécimens identifiés), en dehors de celles publiées par WITHERS (2014, 2020) et BREIL-MOUBAYED (2014), est consultable avec ce lien : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680995> ou sur simple demande auprès de l'auteur.

Une synthèse des données (**Tableau 2, Cartes 2 & 3**) permet de lister les 231 espèces collectées. Parmi celles-ci, on retrouve 176 Empididae, 51 Hybotidae, 3 Ragadidae et un Atelestidae. En comparaison avec le nombre de taxons recensés dans TAXREFv18, cela représenterait 100 % des Atelestidae, 58 % des Empididae (hors *Hilara*), 60 % des Ragadidae et 66 % des Hybotidae (hors *Bicellaria* et *Platypalpus*).

Pour permettre de repérer les localisations des données sur le territoire national, ces dernières ne sont pas présentées par site, mais regroupées par département. Les **Tableaux 1 et 2** (en fin d'article) et les **Cartes 2 & 3** donnent ainsi une idée de la répartition géographique des individus identifiés et du niveau de rareté de chaque taxon au sein du jeu de données ici présenté. Cependant, la très forte disparité de la pression d'échantillonnage entre les sites ne permet pas de comparer les départements entre eux. Les départements comprenant le plus d'espèces sont également ceux dans lesquels le plus grand nombre de pièges Malaise ont été installés. Le Doubs (25) par exemple, totalise 154 espèces, mais pour 79 pièges Malaise, alors que la Haute-Saône (70) totalise 18 espèces pour 2 pièges Malaise. Ajoutons également que d'un site à l'autre, la finesse de tri des Empidoidea n'a pas été homogène. Ainsi, pour 2 pièges Malaise, le Morbihan (56) ou le Pas-de-Calais (62) ne totalisent respectivement que 4 et 5 espèces.

Au sein des 26 départements représentés, le massif du Jura, les Vosges, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales et les Alpes du nord sont assez bien documentés. A contrario, plusieurs zones géographiques sont peu ou pas couvertes, l'ouest et le sud-ouest de la France, le nord, le centre, la Corse et le pourtour méditerranéen. En termes d'habitats, les forêts de plaine, les milieux agropastoraux et le littoral sont peu représentés.

Dominique Langlois. Liste des Empidoidea (hors Dolichopodidae Latreille, 1809) de 53 sites remarquables de France métropolitaine dont 36 réserves naturelles (Diptera).

Ce jeu de données permet de faire ressortir des espèces largement réparties sur le territoire national et des espèces moins communes (**Cartes 2 & 3** ci-dessous).

Carte 2. Répartition départementale et nombre de spécimens identifiés (jaune clair : n = 1-100, jaune-vert : n = 101-500, orange pâle : n = 501-5000, orange : n > 5000. L'Ain et les Pyrénées-Orientales intègrent les travaux de WITHERS (2014, 2020), d'où le coloris orangé).

Carte 3. Nombre d'espèces identifiées par département (jaune clair : n = 1-10, jaune-vert : n = 11-50, orange pâle : n = 51-100, orange : n > 100).

Espèces les mieux réparties géographiquement

Cinq espèces sont présentes dans plus de la moitié des 26 départements prospectés (entre parenthèses le % de présence départementale) :

- *Empis (Euempis) tessellata* Fabricius, 1794 (100 %),
- *Hybos culiciformis* (Fabricius, 1775) (73 %),
- *Empis (Euempis) ciliata* Fabricius, 1787 (58 %),
- *Empis (Xanthempis) stercorea* Linnaeus, 1770 (58 %),
- *Empis nuntia* Meigen, 1838 (54 %).

28 espèces sont présentes dans plus du quart des départements prospectés. Aux cinq espèces ci-dessus s'ajoutent les 23 espèces suivantes :

- 17 Empididae : *Empis aestiva* Loew, 1867, *Empis bicuspidata* Collin, 1927, *Empis caudatula* Loew, 1867, *Empis levis* Loew, 1873, *Empis nigripes* Fabricius, 1794, *Empis pennipes* Linnaeus, 1758, *Empis planetica* Collin, 1927, *Empis (kritempis) livida* Linnaeus, 1758, *Empis (leptempis) maculata* Fabricius, 1781, *Empis (xanthempis) lutea* Meigen, 1804, *Empis (xanthempis) trigramma* Wiedemann in Meigen, 1822, *Rhamphomyia laevipes* (Fallén, 1816), *Rhamphomyia tibialis* Meigen, 1822, *Rhamphomyia (aclonempis) albohirta* Collin, 1926, *Rhamphomyia (megacyttarus) crassirostris* (Fallén, 1816), *Rhamphomyia (Pararhamphomyia) atra* Meigen, 1822, *Rhamphomyia (Pararhamphomyia) tibiella* Zetterstedt, 1842,
- 6 Hybotidae : *Drapetis ephippiata* (Fallén, 1815), *Hybos femoratus* (Müller, 1776), *Leptopeza flavipes* (Meigen, 1820), *Ocydromia glabricula* (Fallén, 1816), *Oedalea zetterstedti* Collin, 1926, *Oropezella sphenoptera* (Loew, 1873).

Six espèces, les plus abondantes du jeu de données, dépassent chacune les 1 000 spécimens :

- *Hybos culiciformis* (2 730 spécimens),
- *Rhamphomyia stigmata* Macquart, 1827 (1 774 spécimens),
- *Empis (Euempis) tessellata* (1 759 spécimens),
- *Hybos femoratus* (1 705 spécimens),
- *Empis (Xanthempis) trigramma* (1 424 spécimens),
- *Empis (Kritempis) livida* (1 378 spécimens).

A cette liste des espèces les plus abondantes du jeu de données, il convient d'ajouter *Empis nigripes* dont seulement les mâles (879 individus) ont été identifiés.

Espèces les moins communes

28 espèces n'ont été contactées qu'en un ou deux exemplaires, sur une seule station.

Empididae :

- *Chelifera astigma* Collin, 1927 : RNN de la Tourbière de Machais (88), 1 ♂, dét. DL ;
- *Chelifera stigmatica* (Schiner, 1862) : RNN du Ravin de Valbois (25), 1 ♀, dét. DL ;
- *Dolichocephala oblongoguttata* (Dåle, 1878) : RNN du Lac de Remoray (25), dét. PW ;
- *Empis dasyprocta* Loew, 1867 : Site Natura 2000 Vallons de la Drésine et de la Bonavette (25),

Dominique Langlois. Liste des Empidoidea (hors Dolichopodidae Latreille, 1809) de 53 sites remarquables de France métropolitaine dont 36 réserves naturelles (Diptera).

- 1 ♂, dét. DL ;
- *Empis fumosa* Loew, 1867 : PN des Ecrins, commune de Crots (05), 2 ♂, dét. DL ;
 - *Empis laminata* Collin, 1927 : RNN du Lac de Remoray (25), dét. PW ;
 - *Empis (Xanthempis) montsegurensis* Langlois & Daugeron, 2024 : RNR du Massif de Saint-Barthélémy (09), 1 ♂, dét. DL ;
 - *Empis protarsalis* Collin, 1927 : RNN de Ristolas – Mont-Viso (05), 1 ♂, dét. DL ;
 - *Gloma fuscipennis* Meigen, 1822 : RNN du Lac de Remoray (25), dét. PW ;
 - *Hemerodromia laudatoria* Collin, 1927 : RNN du Ravin de Valbois (25), 2 ♀, dét. DL ;
 - *Rhamphomyia argentata* Roder, 1887 : RNR des Gorges de Daluis (06), 1 ♂, dét. DL ;
 - *Rhamphomyia cinerascens* (Meigen, 1804) : RNN des Hauts de Chartreuse (38), 1 ♂, dét. DL ;
 - *Rhamphomyia subcinerascens* Collin, 1926 : Site Natura 2000 Vallées de la Loue et du Lison (25), 2 ♀, dét. DL ;
 - *Rhamphomyia (Amydroneura) crassicauda* Strobl, 1893 : RNN de Ristolas – Mont-Viso (05), 1 ♂, dét. DL ;
 - *Rhamphomyia (Lundstroemiella) sellaensis* Barták, 1999 : RNN de la Haute-chaîne du Jura (01), dét. PW & MB
 - *Rhamphomyia (Lundstroemiella) speighti* Barták, 2006 : RNN de la Haute-chaîne du Jura (01), dét. PW ;
 - *Rhamphomyia (Pararhamphomyia) albitarsis* Collin, 1926 : RNR du Massif de Saint-Barthélémy (09), 1 ♂, dét. DL ;
 - *Rhamphomyia (Pararhamphomyia) nudipes* Oldenberg, 1927 : Site Natura 2000 Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et de Bellefontaine (25), 1 ♂, dét. DL.

Hybotidae :

- *Anthalia schoenherri* Zetterstedt, 1838 : RNN du Lac de Remoray (25), dét. PW ;
- *Drapetis simulans* Collin, 1961 : RNN du Ravin de Valbois (25), 2 ♂, dét. DL ;
- *Oedalea austroholmgreni* Chvála, 1981 : RNN de la Tourbière de Machais (88), 1 ♂ & 1 ♀, dét. DL ;
- *Oedalea hybotina* (Fallén, 1816) : RNN du Ravin de Valbois (25), 2 ♀, dét. DL ;
- *Symbalophthalmus dissimilis* (Fallén, 1815) : RNN du Lac de Remoray (25), dét. PW ;
- *Tachydromia connexa* Meigen, 1822 : RNN du Lac de Remoray (25), dét. DL ;
- *Tachydromia interrupta* (Loew, 1864) : RNN de la Haute-chaîne du Jura (01), 1 ♂, dét. PW ;
- *Tachydromia lundstroemi* (Frey, 1913) : RNN du Lac de Remoray (25), 2 ♂, dét. DL.

Ragadidae :

- *Anthepiscopus zontaki* (Nowicki, 1870) : site Natura 2000 de la Tourbière des Cerneux Gourinots (25), 1 ♂, dét. DL & MB ;

Enfin, la collecte à l'origine de ce travail a permis la découverte et la description de deux espèces d'Empididae nouvelles pour la Science (LANGLOIS & DAUGERON, 2024) : *Empis (Xanthempis) montsegurensis* Langlois & Daugeron, 2024 dans la RNR du Massif de Saint-Barthélémy (09) et *Empis cartusiana* Langlois & Daugeron, 2024 dans la RNN des Hauts de Chartreuse (38).

Figure 1. Mâle d'*Empis ciliata* consommant une proie (cliché Christophe Lauriaut).

Figure 2. Femelle d'*Empis tessellata* se nourrissant de nectar (cliché Christophe Lauriaut).

Figure 3. *Empis nigratarsis*, in copula, la femelle consomme une proie offerte par le mâle (cliché Christophe Lauriaut).

Figure 4. Femelle de *Hybos culiciformis* (cliché Christophe Lauriaut).

Tableau 2. Liste des espèces contactées et présence départementale.

TAXONS /	DEPARTEMENTS	1	3	5	6	7	9	21	22	25	29	36	38	39	44	52	56	62	63	66	70	71	74	77	83	88	89	Mention inédite*		
Atelestidae Henning, 1970																														
Atelestus pulicarius (Fallén, 1816)											1												1						+	
Empididae Latreille, 1804																														
Clinocerinae Collin, 1928																														
Clinocera Meigen, 1803																														
Clinocera stagnalis (Haliday, 1833)																						1								
Clinocera wesmaeli (Macquart, 1835)																						1				1			+	
Dolichocephala Macquart, 1823																														
Dolichocephala guttata (Haliday, 1833)		1									1											1								
Dolichocephala oblongoguttata (Dále, 1878)											1																			
Dolichocephala ocellata (Costa, 1854)											1																			
Kowarzia Milk, 1881																														
Kowarzia bipunctata (Haliday, 1833)																							1							
Kowarzia tenella (Wahlberg, 1844)																							1							
Wiedemannia Zetterstedt, 1838																														
Wiedemannia bistigma (Curtis, 1834)																											1			
Wiedemannia bohemani (Zetterstedt, 1838)																											1			
Wiedemannia languedocica Vaillant, 1964																											1			
Wiedemannia rhynchops (Nowicki, 1868)																											1			
Empidinae Latreille, 1804																														
Empis Linnaeus, 1758																														
Sous-genre Empis Linnaeus, 1758																														
Empis acinerea Chvála, 1985											1				1															+
Empis aestiva Loew, 1867		1						1	1		1	1			1	1					1	1	1	1			1	1	+	
Empis bicuspidata Collin, 1927									1	1		1				1					1			1	1		1		+	
Empis cartusiana Langlois & Dageron, 2024														1																
Empis caudatula Loew, 1867			1						1	1					1						1	1	1				1	1	+	
Empis chioptera Meigen, 1804		1							1	1			1								1						1		+	
Empis ciliatopennata Strobl, 1893											1											1							+	
Empis dasyprocta Loew, 1867											1																		+	
Empis fumosa Loew, 1867				1																									+	
Empis genualis Strobl, 1893				1											1														+	
Empis gooti Chvála, 1994															1												1		+	
Empis gymnopoda Bezzi, 1908																1													+	
Empis laminata Collin, 1927												1																	+	
Empis lepidopus Meigen, 1822									1	1					1								1	1			1	1	+	
Empis levis Loew, 1873									1	1			1	1		1							1	1			1	1	+	
Empis limata Collin, 1927											1													1					+	
Empis melanotricha Loew, 1873											1		1																+	
Empis nigricoma Loew, 1867																											1		+	
Empis nigripes Fabricius, 1794		1	1							1	1		1	1		1									1	1	1	1	+	
Empis nuntia Meigen, 1838			1	1					1	1		1	1									1	1	1	1	1	1	1	+	
Empis pennipes Linnaeus, 1758		1				1					1	1		1	1		1				1								+	
Empis planetica Collin, 1927		1		1							1		1	1										1					+	
Empis plebeja Loew, 1873									1	1			1	1															+	
Empis praevia Collin, 1927																								1					+	
Empis prodromus Loew, 1867											1																	1	+	
Empis protarsalis Collin, 1927				1																									+	
Empis provençalis Chvála, 2011						1					1			1									1						+	
Empis pseudonuntia Syrovátka, 1991		1									1		1	1													1		+	
Empis rufiventris Meigen, 1838		1									1																		+	
Empis serotina Loew, 1867									1														1						+	
Empis simulium (Nowicki, 1868)											1																		+	
Empis staegeri Collin, 1963		1									1			1									1						+	
Empis tansysphyræ Loew, 1873						1					1			1									1	1					+	
Empis woodi Collin, 1927											1			1									1	1	1			1	+	
Sous-genre Anacrostichus Bezzi, 1909																														
Empis bistortae Meigen, 1822		1												1	1												1		+	

Dominique Langlois. Liste des Empidoidea (hors Dolichopodidae Latreille, 1809) de 53 sites remarquables de France métropolitaine dont 36 réserves naturelles (Diptera).

TAXONS / DEPARTEMENTS	1	3	5	6	7	9	21	22	25	29	36	38	39	44	52	56	62	63	66	70	71	74	77	83	88	89	Mention inédite*	
<i>Empis lucida</i> Zetterstedt, 1838									1																		+	
<i>Empis nitida</i> Meigen, 1804	1								1				1												1		+	
Sous-genre <i>Coptophlebia</i> Bezi, 1909																												
<i>Empis albinervis</i> Meigen, 1822									1	1			1				1		1								+	
<i>Empis hyalipennis</i> Fallén, 1816									1				1				1										+	
<i>Empis vitripennis</i> Meigen, 1822											1								1		1				1		+	
Sous-genre <i>Euempis</i> Frey, 1953																												
<i>Empis ciliata</i> Fabricius, 1787	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1				1	1			1	1			1	1	+	
<i>Empis sericans</i> Brullé, 1832									1				1												1		+	
<i>Empis tessellata</i> Fabricius, 1794	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	+	
Sous-genre <i>Kritempis</i> Collin, 1926																												
<i>Empis livida</i> Linnaeus, 1758		1							1	1			1	1					1		1	1	1			1	+	
Sous-genre <i>Leptempis</i> Collin, 1926																												
<i>Empis cognata</i> Egger, 1860													1							1							+	
<i>Empis dimidiata</i> Meigen, 1835								1	1																		+	
<i>Empis grisea</i> Fallén, 1816									1				1														+	
<i>Empis maculata</i> Fabricius, 1781					1		1	1	1			1	1							1		1	1		1		+	
<i>Empis nigricans</i> Meigen, 1804		1		1																		1		1			+	
<i>Empis pandellei</i> Daugeron, 1999			1			1														1							+	
<i>Empis rustica</i> Fallén, 1816				1					1											1							+	
<i>Empis variegata</i> Meigen, 1804		1	1						1			1	1					1									+	
Sous-genre <i>Lisempis</i> Bezi, 1909																												
<i>Empis nigritarsis</i> Meigen, 1804		1																	1			1	1				+	
Sous-genre <i>Pachymeria</i> Stephens, 1829																												
<i>Empis femorata</i> Fabricius, 1798		1							1				1						1							1	+	
<i>Empis picipes</i> Meigen, 1804									1				1														+	
<i>Empis scotica</i> Curtis, 1828			1																								+	
<i>Empis tumida</i> Meigen, 1822													1						1								+	
Sous-genre <i>Platyptera</i> Meigen, 1803																												
<i>Empis borealis</i> Linnaeus, 1758									1				1						1						1		+	
Sous-genre <i>polyblepharis</i> Bezi, 1909																												
<i>Empis opaca</i> Meigen, 1804																				1							+	
Sous-genre <i>Rhadinempis</i> Collin, 1926																												
<i>Empis bazini</i> Collin, 1926										1										1					1		+	
Sous-genre <i>Xanthempis</i> Bezi, 1909																												
<i>Empis aemula</i> Loew, 1873			1																			1					+	
<i>Empis aequalis</i> Loew, 1867		1										1															+	
<i>Empis concolor</i> Verrall, 1872		1							1			1							1								+	
<i>Empis digramma</i> Meigen in Gistel, 1835									1				1														+	
<i>Empis hypandrialis</i> Daugeron, 2000					1																						+	
<i>Empis laetabilis</i> Collin, 1926		1																	1								+	
<i>Empis lutea</i> Meigen, 1804							1		1		1	1						1		1		1	1	1	1	1	+	
<i>Empis montsegurensis</i> Langlois & Daugeron, 2024						1																						
<i>Empis punctata</i> Meigen, 1804									1				1						1	1					1		+	
<i>Empis rohaceki</i> Chvála, 1994		1							1				1														+	
<i>Empis scutellata</i> Curtis, 1835			1										1	1						1	1				1		+	
<i>Empis semicinerea</i> Loew, 1867				1	1							1															+	
<i>Empis stercorea</i> Linnaeus, 1760		1	1	1					1	1		1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	+	
<i>Empis styriaca</i> Strobl, 1893			1																								+	
<i>Empis testacea</i> Fabricius, 1805						1													1								+	
<i>Empis trigramma</i> Wiedemann in Meigen, 1822		1	1						1	1		1					1			1		1	1	1		+		
Rhamphomyia Meigen, 1822																												
Sous-genre <i>Rhamphomyia</i> Meigen, 1822																												
<i>Rhamphomyia albosegmentata</i> (Zetterstedt, 1838)			1			1						1															+	
<i>Rhamphomyia argentata</i> Roder, 1887					1																						+	
<i>Rhamphomyia cinerascens</i> (Meigen, 1804)												1															+	
<i>Rhamphomyia crinita</i> Becker, 1887			1	1								1															+	
<i>Rhamphomyia ignobilis</i> Zetterstedt, 1859					1							1															+	
<i>Rhamphomyia laevipes</i> (Fallén, 1816)		1	1	1			1		1	1		1						1				1				+		
<i>Rhamphomyia micans</i> Oldenberg, 1915							1				1											1				1	+	
<i>Rhamphomyia montana</i> Oldenberg, 1915			1									1													1		+	

TAXONS / DEPARTEMENTS	1	3	5	6	7	9	21	22	25	29	36	38	39	44	52	56	62	63	66	70	71	74	77	83	88	89	Mention inédite*	
Rhamphomyia nigromaculata von Roser, 1840		1							1				1							1		1				1	+	
Rhamphomyia nitidula Zetterstedt, 1842							1		1				1						1						1	1	+	
Rhamphomyia plumipes (Meigen, 1804)			1							1																1	+	
Rhamphomyia saintbaumensis Barták, 2007				1																							+	
Rhamphomyia siebecki Strobl, 1898									1				1								1					1	+	
Rhamphomyia siffointei Barták, 2010			1										1														+	
Rhamphomyia spinipes (Fallén, 1816)			1			1																					+	
Rhamphomyia stigmosa Macquart, 1827								1	1	1			1						1							1	+	
Rhamphomyia subcinarens Collin, 1926										1																	+	
Rhamphomyia sulcata (Meigen, 1804)						1			1				1						1							1	+	
Rhamphomyia sulcatella Collin, 1926									1		1	1							1	1							+	
Rhamphomyia tibialis Meigen, 1822	1			1				1	1											1	1					1	+	
Rhamphomyia trilineata Zetterstedt, 1859									1				1				1	1									+	
Rhamphomyia variabilis (Fallén, 1816)						1			1				1														+	
Sous-genre Aclonempis Collin, 1926																												
Rhamphomyia albohirta Collin, 1926									1			1							1	1			1	1	1	1	+	
Rhamphomyia eupterota Loew, 1873									1																	1	+	
Rhamphomyia galactoptera Strobl, 1893									1				1														+	
Rhamphomyia longipes (Meigen, 1804)									1				1			1										1	+	
Rhamphomyia umbripes Becker, 1887									1				1														+	
Sous-genre Amydroneura Collin, 1926																												
Rhamphomyia claripennis Oldenberg 1922									1																	1	+	
Rhamphomyia crassicauda Strobl, 1893			1																								+	
Rhamphomyia erythrophthalma Meigen, 1830						1			1										1							1	+	
Rhamphomyia gibba (Fallén 1816)																			1							1	+	
Sous-genre Holoclera Schiner, 1860																												
Rhamphomyia caliginosa Collin, 1926	1					1																				1	+	
Rhamphomyia culicina (Fallén, 1816)	1					1			1				1														+	
Rhamphomyia daugeroni (Bartak, 2021)			1										1														+	
Rhamphomyia flava (Fallén, 1816)	1	1							1			1	1						1								+	
Rhamphomyia flaviventris Macquart, 1827			1										1						1								+	
Rhamphomyia helvetica Barták & Kubik, 2012									1																		+	
Rhamphomyia heterochroma Bezzi, 1898			1										1														+	
Rhamphomyia lamellata Collin, 1926	1								1				1														+	
Rhamphomyia nigripennis (Fabricius, 1794)	1	1							1		1	1											1				+	
Rhamphomyia sciarina (Fallén, 1816)			1																								+	
Rhamphomyia umbripennis Meigen, 1822									1											1						1	+	
Sous-genre Lundstroemiella Frey, 1922																												
Rhamphomyia australis Frey, 1922									1				1						1								+	
Rhamphomyia dudai Oldenberg, 1927									1																		+	
Rhamphomyia hybotina Zetterstedt, 1838	1		1						1				1													1	+	
Rhamphomyia kerteszi Oldenberg, 1927	1								1																		+	
Rhamphomyia sellaensis Barták, 1999	1																										+	
Rhamphomyia speighti Barták, 2006	1																										+	
Rhamphomyia tumiditarsis Oldenberg, 1917				1																							+	
Sous-genre Megacyttarus Bigot, 1880																												
Rhamphomyia anomalipennis Meigen, 1822									1																	1	+	
Rhamphomyia crassirostris (Fallén, 1816)	1	1					1	1	1		1	1	1						1	1		1	1		1	+		
Rhamphomyia poissoni (Tréhen, 1966)									1											1		1	1				+	

Dominique Langlois. Liste des Empidoidea (hors Dolichopodidae Latreille, 1809) de 53 sites remarquables de France métropolitaine dont 36 réserves naturelles (Diptera).

TAXONS / DEPARTEMENTS	1	3	5	6	7	9	21	22	25	29	36	38	39	44	52	56	62	63	66	70	71	74	77	83	88	89	Mention inédite*
Sous-genre Pararhampomyia Frey, 1922																											
Rhampomyia albidiventris Strobl, 1898									1		1																+
Rhampomyia albipennis (Fallén, 1816)																		1			1						+
Rhampomyia albitarsis Collin, 1926						1																					+
Rhampomyia atra Meigen, 1822			1						1			1						1	1	1	1					1	+
Rhampomyia barbata (Macquart, 1823)	1							1	1			1						1									+
Rhampomyia brevipila Oldenberg, 1922			1																								+
Rhampomyia caesia Wiedemann in Meigen, 1822	1																										
Rhampomyia curvula Frey, 1913									1			1									1				1		+
Rhampomyia geniculata Meigen, 1830								1																			+
Rhampomyia marginata (Fabricius, 1787)									1		1	1									1						+
Rhampomyia micropyga Collin, 1926				1					1																		+
Rhampomyia nudipes Oldenberg, 1927												1															+
Rhampomyia physoprocta Frey, 1913	1																			1							
Rhampomyia pilifer Meigen, 1838				1					1											1					1		+
Rhampomyia tarsata Meigen, 1822																			1	1							+
Rhampomyia tibiella Zetterstedt, 1842	1							1	1		1	1						1		1	1				1		+
Rhampomyia unguiculata Frey, 1913									1										1							1	+
Hemerodromiinae Wheeler & Melander, 1901																											
Chelifera Macquart, 1823																											
Chelifera astigma Collin, 1927																										1	+
Chelifera flavella (Zetterstedt, 1838)																			1								
Chelifera obscura Vaillant, 1968																			1								
Chelifera precabunda Collin, 1961																			1						1		+
Chelifera precatória (Fallén, 1816)						1			1										1						1		+
Chelifera stigmatica (Schiner, 1862)									1																		
Chelifera subangusta Collin, 1961																				1							
Chelifera trapezina (Zetterstedt, 1838)									1										1								
Chelipoda Macquart, 1823																											
Chelipoda albisetia (Zetterstedt, 1838)									1											1							
Chelipoda vocatoria (Fallén, 1816)	1								1										1								+
Dryodromia Rondani, 1856																											
Dryodromia testacea Rondani, 1856																				1						1	+
Hemerodromia Meigen, 1822																											
Hemerodromia adulatoria Collin, 1927									1											1							
Hemerodromia laudatoria Collin, 1927									1																		
Hemerodromia maculata Vaillant, 1968																				1							
Hemerodromia raptoria Meigen, 1830																				1							
Hemerodromia unilineata Zetterstedt, 1842									1											1							
Phylodromia Zetterstedt, 1837																											
Phylodromia melanocephala (Fabricius, 1794)									1			1							1		1				1		+
Trichopezinae Rondani, 1856																											
Gloma Meigen, 1822																											
Gloma fuscipennis Meigen, 1822									1																		
Heleodromia Haliday, 1833																											
Heleodromia immaculata Haliday, 1833									1																1		+
Trichopeza Rondani, 1856																											
Trichopeza longicornis (Meigen, 1822)									1																		
Ragadidae Sinclair, 2016																											
Iteaphilinae Wahlberg & Johanson, 2018																											
Antheiscopus Becker, 1891																											
Antheiscopus zontaki (Nowicki, 1870)									1																		+
Iteaphila Zetterstedt, 1838																											
Iteaphila nitidula Zetterstedt, 1838									1																		
Ragadinae Sinclair, 2016																											
Ragas Walker, 1837																											
Ragas unica Walker, 1837									1												1						+

TAXONS / DEPARTEMENTS	1	3	5	6	7	9	21	22	25	29	36	38	39	44	52	56	62	63	66	70	71	74	77	83	88	89	Mention inédite*
Hybotidae Macquart, 1823																											
Hybotinae Meigen, 1820																											
<i>Hybos</i> Meigen, 1803																											
<i>Hybos culiciformis</i> (Fabricius, 1775)	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	+
<i>Hybos femoratus</i> (Müller, 1776)				1		1			1				1		1		1								1		+
<i>Hybos grossipes</i> (Linnaeus, 1767)					1				1			1						1	1						1		+
Ocydromiinae Schiner, 1862																											
<i>Leptopeza</i> Macquart, 1828																											
<i>Leptopeza borealis</i> Zetterstedt, 1842				1					1			1													1		+
<i>Leptopeza flavipes</i> (Meigen, 1820)	1	1	1						1		1	1						1	1	1		1	1	1	1	1	+
<i>Ocydromia</i> Meigen, 1820																											
<i>Ocydromia glabricula</i> (Fallén, 1816)	1		1						1			1	1					1	1	1							+
<i>Ocydromia melanopleura</i> Loew, 1840				1															1								+
<i>Oropezella</i> Collin, 1926																											
<i>Oropezella sphenoptera</i> (Loew, 1873)	1								1		1								1	1			1	1	1	1	+
Oedaleinae																											
<i>Anthalia</i> Zetterstedt, 1838																											
<i>Anthalia schoenherri</i> Zetterstedt, 1838									1																		
<i>Euthyneura</i> Macquart, 1836																											
<i>Euthyneura albipennis</i> (Zetterstedt, 1842)	1								1											1							+
<i>Euthyneura gyllenhalii</i> (Zetterstedt, 1838)									1																1		+
<i>Euthyneura halidayi</i> Collin, 1926																				1							
<i>Euthyneura myrtilli</i> Macquart, 1836	1	1							1													1			1		+
<i>Oedalea</i> Meigen, 1820																											
<i>Oedalea austroholmgreni</i> Chvála, 1981																									1		+
<i>Oedalea flavipes</i> Zetterstedt, 1842									1			1								1		1	1				+
<i>Oedalea freyi</i> Chvála, 1983	1			1					1											1		1			1		+
<i>Oedalea holmgreni</i> Zetterstedt, 1852				1		1			1			1												1	1		+
<i>Oedalea hybotina</i> (Fallén, 1816)									1																		+
<i>Oedalea kowarzi</i> Chvála, 1981									1																		+
<i>Oedalea ringdahli</i> Chvála, 1983									1																1		+
<i>Oedalea stigmatella</i> Zetterstedt, 1842						1			1										1						1		+
<i>Oedalea tibialis</i> Macquart, 1827	1								1																		+
<i>Oedalea tristis</i> Scholtz, 1851				1					1																		+
<i>Oedalea zetterstedti</i> Collin, 1926				1		1			1				1						1	1		1			1		+
Tachydrominae																											
<i>Crossopalpus</i> Bigot, 1857																											
<i>Crossopalpus nigrifellus</i> (Zetterstedt, 1842)	1																			1							+
<i>Drapetis</i> Meigen, 1822																											
<i>Drapetis arcuata</i> Loew, 1859	1																										+
<i>Drapetis assimilis</i> (Fallén, 1815)	1		1						1																		+
<i>Drapetis ephippiata</i> (Fallén, 1815)	1								1		1	1								1			1				+
<i>Drapetis exilis</i> Meigen, 1822	1								1											1				1			+
<i>Drapetis infitalis</i> Collin, 1961	1								1																		+
<i>Drapetis parilis</i> Collin, 1926	1								1			1															+
<i>Drapetis pusilla</i> Loew, 1859									1											1	1						+
<i>Drapetis simulans</i> Collin, 1961									1																		+
<i>Symbalophthalmus</i> Becker, 1889																											
<i>Symbalophthalmus dissimilis</i> (Fallén, 1815)									1																		+
<i>Symbalophthalmus fuscitarsis</i> (Zetterstedt, 1859)									1			1															+
<i>Tachydromia</i> Meigen, 1803																											
<i>Tachydromia aemula</i> (Loew, 1864)				1					1			1	1							1							+
<i>Tachydromia annulimana</i> Meigen, 1822									1																		+
<i>Tachydromia arrogans</i> (Linnaeus, 1760)				1					1												1						+
<i>Tachydromia connexa</i> Meigen, 1822									1																		+
<i>Tachydromia interrupta</i> (Loew, 1864)	1																										+
<i>Tachydromia lundstroemi</i> (Frey, 1913)									1																		+
<i>Tachydromia terricola</i> Zetterstedt, 1819									1																		+
<i>Tachydromia umbrarum</i> Haliday, 1833				1					1																		+
<i>Tachypeza</i> Meigen, 1830																											
<i>Tachypeza fennica</i> Tuomikoski, 1932									1																		+
<i>Tachypeza fuscipennis</i> (Fallén, 1815)									1													1					+
<i>Tachypeza nubila</i> (Meigen, 1804)				1					1			1								1	1				1		+
Trichininae Chvála, 1983																											
<i>Trichina</i> Meigen, 1830																											
<i>Trichina bilobata</i> Collin, 1926									1			1	1								1						+
<i>Trichina clavipes</i> Meigen, 1830	1		1						1			1								1					1		+
<i>Trichina elongata</i> Haliday, 1833									1			1									1				1		+
<i>Trichina opaca</i> Loew, 1864				1					1																1		+
<i>Trichina pallipes</i> (Zetterstedt, 1838)									1																		+
Totaux	17	4	15	3	1	5	0	0	45	0	4	7	14	0	2	0	0	13	17	2	7	5	2	4	18	2	

Conclusion

Ce travail est une contribution à la connaissance de la faune de France métropolitaine des Empidoidea. En plus des données publiées sur les réserves naturelles du Marais de Lavours (WITHERS, 2014) et de la Forêt de la Massane (WITHERS, 2020 ; BREIL-MOUBAYED & GARRIGUE, 2014), il s'appuie sur la détermination de près de 25 000 spécimens issus de 53 sites potentiellement riches en biodiversité, dont 36 réserves naturelles. Si l'ouest et le sud-ouest de la France, le nord, le centre, la Corse et le pourtour méditerranéen sont peu couverts, le massif du Jura, les Vosges, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales et les Alpes du nord sont assez bien documentés. Les 231 espèces identifiées représentent 176 Empididae, 51 Hybotidae, 3 Ragadidae et un Atelestidae. Trois genres, jugés trop complexes par l'auteur, n'ont pas été étudiés : les *Hilara* (Empididae), les *Platypalpus* et les *Bicellaria* (Hybotidae).

Si 28 espèces ont été trouvées dans plus d'un quart des 26 départements couverts par ce travail, 27 espèces n'ont été contactées qu'en un ou deux exemplaires, sur une seule station. Si l'on se réfère à TAXREFv18, les 231 taxons présentés dans ce travail représenteraient 60 % de la faune de France des Empidoidea. Ce chiffre reste néanmoins un ordre de grandeur tant qu'un travail de synthèse approfondi des données nationales n'a pas été réalisé. Enfin, deux espèces nouvelles pour la Science ont été décrites.

Cette synthèse sur 53 sites métropolitains s'inscrit dans une dynamique nationale préliminaire à la publication d'un catalogue des Empidoidea de France. D'intéressants jeux de données viennent d'être publiés sur les Empididae (LIVORY, 2023) ou sont en cours d'élaboration (C. Daugeron, *comm. pers.*) et des pièges Malaise continuent d'être posés dans le réseau des espaces protégés métropolitains, augmentant la couverture géographique présentée dans ce travail. Parmi les récoltes par pièges Malaise de ces dernières années, plusieurs taxons restent non identifiés et pourraient constituer de nouvelles espèces pour la Science. Quant aux Hybotidae, la faune des *Platypalpus* d'Europe de l'Ouest est en cours de révision (P. Grootaert, *comm. pers.*) et pourrait étayer ce futur catalogue national.

Une synthèse des données nationales des Empidoidea (hors Dolichopodidae) de France pourrait ainsi être réalisée d'ici deux à trois ans ainsi qu'une clef de détermination pour permettre à des entomologistes d'appréhender ce groupe faunistique trop méconnu. Ce jeu de données plus complet devrait permettre d'apporter des précisions sur les habitats fréquentés par chacun des taxons. Nombre d'Empidoidea sont floricoles au stade adulte, ils participent à la pollinisation des végétaux. Le rôle des Empidinae est même prépondérant en montagne, au-dessus de 1 500 m, où ils occupent une place centrale au sein des communautés de pollinisateurs (LEFEBVRE, 2017). Une raison de plus pour développer la connaissance sur ce groupe de Diptères...

Remerciements

Ce travail a été soutenu par le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'INPN dans le cadre de l'appel à projet 2022 pour l'amélioration de la connaissance des invertébrés. Il visait cette année-là plus particulièrement les Diptères. Que les promoteurs de cette initiative soient ici remerciés. L'auteur souhaite

saluer également le travail de toutes les personnes qui ont passé des journées à trier minutieusement les flacons des pièges Malaise posés depuis 2009, Bruno Tissot pour avoir convaincu ses collègues de ne pas se limiter à la connaissance des Syrphidae et de valoriser la faune non cible des pièges Malaise, Phil Withers qui l'a initié à ce groupe faunistique, Christophe Daugeron et Miroslav Barták qui l'ont aidé à déterminer certains taxons difficiles, et les membres relecteurs du Comité de lecture de la Revue RFEFG qui ont permis d'améliorer le propos.

Enfin, tous les entomologistes qui voudront bien faire remonter leurs données d'Empidoidea dans les bases de données régionales ou nationales sont ici remerciés, afin de pouvoir réaliser d'ici 2-3 ans un catalogue le plus exhaustif possible des Empidoidea de France.

Références

- BAHID, Fatima-Zohra ; KETTANI, Kawtar & DAUGERON, Christophe, 2017.** - Two new species of the Empis (Leptempis) rustica-group of the Mediterranean basin (Diptera: Empididae: Empidinae). *Annales de la Société entomologique de France*, **53** (6) : 422-427. - <https://doi.org/10.1080/00379271.2017.1399085>
- BARTAK, Miroslav, 1981.** - A revision of the Rhamphomyia albosegmentata group (Diptera, Empididae), with description of a new species. *Acta Universitatis Carolinae – Biologica*, **1979** : 361-407.
- BARTAK, Miroslav, 1982.** - The Czechoslovak species of Rhamphomyia (Diptera, Empididae), with description of a new species from Central Europe. *Acta Universitatis Carolinae – Biologica*, **1980** : 381-461.
- BARTAK, Miroslav, 1985.** - A revision of the Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera, Empididae), with description of a new species. *Acta Universitatis Carolinae – Biologica*, **1982-1984** : 9-46.
- BARTAK, Miroslav, 1998.** - Rhamphomyia (Diptera, Empididae), from the State Museum of Natural History, Stuttgart, with description of New Species. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie)*, **583** : 1-26.
- BARTAK, Miroslav, 1999.** - Two new European species of Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera, Empididae). *Klapalekiana*, **35** : 95-102.
- BARTAK, Miroslav, 2004.** - Revision of the Rhamphomyia (Megacyttarus) poissoni-group (Diptera, Empididae), including the description of two new species. *Studia dipterologica*, **11** : 245-254.
- BARTAK, Miroslav, 2006.** - Three new West Palaearctic of Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera, Empididae). *Biologia*, **61** (5) : 503-508. - <https://doi.org/10.2478/s11756-006-0083-z>.
- BARTAK, Miroslav, 2007.** - Five new European species of the Rhamphomyia (s. str.) albosegmentata group (Diptera Empididae). *Revue Suisse de Zoologie*, **114** (2) : 417-435.
- BARTAK, Miroslav & DANIELSON, Roy, 2007.** - Revision of Rhamphomyia species (Diptera Empididae) described by J. W. Zetterstedt. *Acta Zoologica Universitatis Comenianae*, **47** (2) : 105-114.
- BARTAK, Miroslav & KUBIK, Štěpán, 2008.** - Four new west Palaearctic species of Rhamphomyia (s. str.) Meigen (Diptera, Empididae). *Revue suisse de Zoologie*, **115** (1) : 25-36.

- BARTAK, Miroslav & KUBIK, Štěpán, 2010.** - Three new European species of the Rhamphomyia (s. str.) Melania group (Diptera: Empididae). *Revue suisse de Zoologie*, **117** (1): 89-100.
- BARTAK, Miroslav & KUBIK, Štěpán, 2012.** - A review of the Palaearctic species of Rhamphomyia subgenus Holoclera (Diptera, Empididae), with description of 5 new species. *Revue suisse de Zoologie*, **119** (3) : 385-407.
- BREIL-MOUBAYED Joël & GUARRIGUE Joseph, 2014.** - Biocénoses aquatiques et sub-aquatiques de la vallée fluviale de la Massane. Etude diachronique 1984-2013. *Travaux de la Massane*, **101** : p. 1-86.
- CALVAR, Emilie (coord.) ; MAGNON, Geneviève ; DURLET, Pierre ; MONCORGE, Sylvain ; COLLIN, Louis ; RESCH, Jean-Noël ; LANGLADE, Julien ; MAZUEZ, Céline ; DECOIN, Romain ; VERGON-TRIVAUDEY, Marie-José & HAGIMONT, Aurélien, 2021.** - *Recueil d'expériences – Restauration fonctionnelle de tourbières dans le massif du Jura*. CEN-FC, EPAGE-HDHL, PNRHJ, SMIX-DD, ARNLR, DREAL-BFC, LIFE13 NAT/FR/762 édit., p. 1-112.
- CHANDLER Peter-John, 1973.** - Rhamphomyia (Pararhamphomyia) marginata Fabricius (Diptera: Empididae) a remarkable addition to the British list. *Proceedings and Transactions of the British Entomological and Natural History Society*, **6** : 73-76.
- CHVALA, Milan, 1975.** - *The Tachydromiinae (Dipt. Empididae) of Fennoscandia and Denmark*. Fauna Entomologica Scandinavica, volume 3. Scandinavian Science Press LTD, Klampenborg, p. 1-336.
- CHVALA, Milan, 1977.** - Revision of the Empis rustica Fall. species-group of the subgenus Leptem-pis Coll. In Europe, with description of a new species (Diptera, Empididae). *Acta Entomologica Bohemoslovaca*, **74** : 41-55.
- CHVALA, Milan, 1983.** - *The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark II. General part. The families Hybotidae, Atelestidae and Microphoridae*. Fauna Entomologica Scandinavica, volume 12. Scandinavian Science Press LTD, Copenhagen, p. 1-279.
- CHVALA, Milan, 1994.** - *The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark III. Genus Empis*. Fauna Entomologica Scandinavica, volume 29. E. J. Brill, Leiden, p. 1-192.
- CHVALA, Milan, 1996.** - Classification and phylogeny of European Empis subgenus Xanthempis Bezzi (Diptera: Empididae). *Studia dipterologica*, **3** (1) : 3-18.
- CHVALA, Milan, 2011.** - Revision of european species of the Empis (s. str.) pennipes group of species (Diptera: Empididae) with description of five new species from Mediterranean and the Cauca-sus. *Studia dipterologica*, **18** : 173-193.
- CHVALA, Milan & PONT, Adrian C., 2014.** - Revision of the European Empis (s. str.) alpicola-group of species (Diptera: Empididae), with a new synonymy of Rhamphomyia subgenus Aclonempis Collin with the subgenus Empis Linnaeus s. str. *Studia dipterologica*, **21** (1) : 53-68.
- CHVALA, Milan & PONT, Adrian C., 2015.** - Revision of the European Empis (s. str.) simulium-group of species (Diptera: Empididae), with description of four new species from the European mountains. *Studia dipterologica*, **22** (1) : 89-110.

COLLIN, J. E., 1961 a. - *British Flies, volume VI, Empididae. Part I Tachydrominae.* Cambridge University Press, p. 1-222.

COLLIN, J. E., 1961 b. - *British Flies, volume VI, Empididae. Part II Hybotinae and Empidinae (part.).* Cambridge University Press, p. 223-551.

COLLIN, J. E., 1961 c. - *British Flies, volume VI, Empididae. Part III Empidinae (Hilara only) and Hemerodrominae.* Cambridge University Press, p. 552-782.

DAUGERON, Christophe, 1999. - Monophyly of the genus *Leptempis*, and description of seven new species of the *Empis* (*Leptempis*) *rustica*-group (Diptera: Empididae). *European journal of entomology*, **96** : 439-449.

DAUGERON, Christophe, 2000. - The subgenus *Xanthempis*: new species and taxonomical data (Diptera: Empididae). *Annales de la Société Entomologique de France*, **36** (4) : 371-388.

DAUGERON, Christophe & CHARBONNEL, Jacques, 2000. - *Empis matilei*, a new species of the subgenus *Xanthempis* from Italy (Diptera: Empididae). *Revue française d'Entomologie (N.S.)*, **22** (4) : 139-141.

DAUGERON, Christophe & CHVALA, Milan, 2002. - First record of the subgenus *Planempis* in the West Palaearctic (Diptera: Empididae: Empidinae). *Studia dipterologica*, **9** (1) : 243-247.

DAUGERON Christophe & LEFEBVRE Vincent, 2015. - Descriptions of two new species of *Empidinae* Schiner, 1862 (Diptera: Empididae) from the Mercantour National Park, France. *Zoosystema*, **37** (4) : 605-609. - <https://doi.org/10.5252/z2015n4a6>

ENGEL, Erich-Otto & FREY, Richard, 1956. Empididae. - in **LINDNER, E.** (édit.). *Die*

Fliegen der palaearktischen Region. Abteil 4, p. 1-639.

FALK, Sandy J. & CROSSLEY, R., 2005. - A review of the scarce and threatened flies of Great Britain. Part 3: Empidoidea. *Species Status*, **3** : 1-134.

GROOTAERT, Patrick, 2023. - Hybotidae (Diptera of the Botanic Garden Jean Massart (Brussels-Capital Region, Belgium) with description of two new *Platypalpus* species and comments on the Red Data List. *Belgian Journal of Entomology*, **134** : 161-186.

KUSTOV, Semen & SHAMSHEV, Igor-Vasilievich, 2014. - Two new species of the *Empis* (s. str.) *nigripes* group (Diptera: Empididae) from the north-west Caucasus. *Proceedings of the Zoological Institute RAS*, **318** (2) : 177-183.

LANGLOIS, Dominique & DAUGERON, Christophe, 2024. - Two new species of the genus *Empis* Linnaeus (Diptera: Empididae) from French nature reserves. *Zoosystema*, **46** (13) : 319-325. - <http://doi.org/10.5252/zoosystema2024v46a13>

LEFEBVRE, Vincent, 2017. - *Origine de la diversité des insectes pollinisateurs d'altitude : le cas des diptères Empidinae dans le Parc National du Mercantour.* Thèse pour obtenir le grade de Docteur du Muséum national d'histoire naturelle, spécialité écologie/entomologie, Paris, p. 1-202.

LEFEBVRE, Vincent ; FONTAINE, Colin ; VILLEMANT, Claire & DAUGERON, Christophe, 2014. - Are empidine dance flies major flower visitors in alpine environments? A case study in the Alps, France. *Biology Letters*, **10** (11) [en ligne] - <https://doi.org/10.1098/rsbl.2014.0742>

- LEFEBVRE, Vincent ; VILLEMANT, Claire ; FONTAINE, Colin & DAUGERON, Christophe, 2018.** - Altitudinal, temporal and trophic partitioning of flower-visitors in Alpine communitiers. *Scientific reports*, **8** (1) [en ligne] - DOI:10.1038/s41598-018-23210-y
- LEFEBVRE, Vincent ; DAUGERON, Christophe ; VILLEMANT, Claire & FONTAINE, Colin, 2019.** - Empidine dance fliers pollinate the woodland geranium as effectively as bees. *Biology Letters*, **15** (7) [en ligne] - <https://doi.org/10.1098/rsbl.2019.0230>
- LIVORY, Alain, 2023.** - Les empididés de la Manche. I : présentation et liste provisoire des espèces (Diptera Empididae). *L'Argiope*, **120** : 3-10.
- OOSTERBROEK, Pjotr, 2006.** - *The European Families of the Diptera. Identification, diagnosis, biology.* KNNV Publishing, Utrecht, p. 1-205.
- PAPE, Thomas ; BLAGODEROV, Vladimir & MOSTOVSKI, Michail B., 2011.** - Order Diptera Linnaeus, 1758. Animal biodiversity: an outline of higherlevel classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa*, **3148** : 222-229.
- PAPP, Lászió & DARVAS, Béla (édit.), [1997-2000].** - *Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera.* Science Herald, Budapest. Volume 1 (2000), General and applied dipterology: p. 1-978; Volume 2 (1997), Nematocera and Lower Brachycera: p. 1-592; Volume 3 (1998), Higher Brachycera: p. 1-880; Volume 4 (2000), Appendix: p. 1-604.
- SHAMSHEV, Igor-Vasilievich, 1998.** - Revision of the genus *Empis* Linnaeus (Diptera: Empididae) from Russia and neighbouring lands. I Subgenus *Xanthempis* Bezzi. *International Journal of Dipterological Research*, **9** (2) : 127-170.
- SHAMSHEV, Igor-Vasilievich & SINCLAIR, Bradley J., 2009.** - Revision of the *Iteaphila setosa* group (Diptera: Empididae). *European Journal of Entomology*, **106** : 441-450.
- SHAMSHEV, Igor-Vasilievich & IVKOVIC, Marija, 2020.** - The Empididae (Diptera) of Serbia: faunis-tic survey and description of a new *Empis* species. *Zootaxa*, **4853** (1) : 79-98. - <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4853.1.4>
- SINCLAIR, Bradley J. & CUMMING, Jeffrey, 2006.** - The morphology, higher-level phylogeny and classification of the Empidoidea (Diptera). *Zootaxa*, **1180** : 1-170.
- SINCLAIR, Bradley J. ; BROOKS, Scott & CUMMING, Jeffrey, 2008.** - A critical review of the world catalogs of Empidoidea (Insecta: Diptera) by Yang et al. (2006, 2007). *Zootaxa*, **1846** : 61-68.
- SINCLAIR, Bradley J. & SHAMSHEV, Igor-Vasilievich, 2021.** - World revision of *Iteaphila* with un-branched radial vein (Diptera: Empidoidea: Iteaphilidae). *Zootaxa*, **4968** (1) : 1-89. - <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4968.1.1>
- SPEIGHT, Martin C. D. ; CASTELLA, Emmanuel & SARTHOU, Jean-Pierre, 2020.** - *StN 2020.* - in SPEIGHT, Martin C. D. ; CASTELLA, Emmanuel ; SARTHOU, Jean-Pierre & VANAPPELGHEM, Cédric (édit.), *Syrph the Net on CD*, Issue **12**. ISSN 1649-1917. Syrph the Net Publications, Dublin.
- SYROVATKA, Oldřich, 1991 a.** - Revision of H. Loew's and T. Becker's Types of *Empis* s. str. Species (Diptera Empididae) in the Berlin and St-Petersburg Museums. *Mitteilungen aus*

dem Zoologischen Museum Berlin, **67** : 225-278.

SYROVATKA, Oldřich, 1991 b. - Two new species of Empis s. str. (Diptera: Empididae) of central Europe. *Acta Entomologica Bohemoslovaca*, **88** : 139-144.

SYROVATKA, Oldřich, 1995. - Revision of Empis s. str. species (Diptera: Empididae) described by G. Strobl. Part I. *European journal of entomology*, **92** : 497-511.

SYROVATKA, Oldřich, 2000. - Revision of G. Strobl's types of Empis s. str. species (Diptera: Empididae) Part II. *Acta Universitatis Carolinae – Biologica*, **44** : 195-236.

TISSOT, Bruno ; LANGLOIS, Dominique ; CLAUDE, Jocelyn ; LAURIAUT, Christophe ; DECOIN, Romain ; GENIN, Catherine ; GENS, Hadrien & WITHERS, Phil, 2021. - Les Diptères des Réserves Naturelles Nationales du Doubs (25). *Revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature*, **33** : 196-223.

VAN DER GOOT, Volkert Simon, 1989. - De dansvliegen van het geslacht Empis in Nederland (Diptera: Empididae). *Entomologische Berichten*, **49** (12) : 173-184.

VAN DER WEELE, Ruud ; BARANOVA, Beáta ; MANKO, Peter & OBONA, Jozef, 2015. - Checklist of Empididae and Hybotidae (Diptera) flies from selected sites in Slovakia (Central Europe), with new records of five

species for Slovakia. *Check List*, **11** (5) : 1-5. - <https://doi.org/10.15560/11.5.1766>

WAGNER, Rüdiger ; IVKOVIC, Marija & Plant, Adrian, 2024. - *Süßwasserfauna von Mitteleuropa, Volume 21/26 Empididae*. Springer Spektrum, Berlin, p. 1-146. - <https://doi.org/10.1007/978-3-662-68420-7>

WAHLBERG, Emma & JOHANSON, Kjell Arne, 2018. - Molecular phylogenetics reveals novel relationships within Empoidea. *Systematic Entomology*, **43** (4) : 619-636. - <https://doi.org/10.1111/syen.12297>

WEBER, Martha, 1969. - Eine neue Collinaria-art und die beschreibung des weibchens von C. nigromaculata von Roser (Diptera: Empididae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **15** : 237-242.

WITHERS, Phil, 2014. - Le marais de Lavours, une zone humide majeure pour la faune des diptères. *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, **3** (hors-série) : 153-168.

WITHERS, Phil, 2020. - Les Diptères de la forêt de la Massane. *Travaux de la Massane*, **113**, p. 1-88.

YANG, Ding ; ZHANG, Kuiyan ; YAO, Gang & ZHANG, Junhua, 2007. - World Catalog of Empididae (Insecta: Diptera). *China Agricultural University Press*, Beijing, p. 1-599.